

INGLIZ TILI TA'LIMIDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARI

Dusmuxamedova Aziza Raufjanovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat bo'limi uslubchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezis ingliz tili ta'limi jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqotda tanqidiy fikrlash tushunchasining pedagogik talqini, uning chet tilini o'qitishdagi o'rni hamda til kompetensiyalarini rivojlantirish bilan o'zaro bog'liqligi yoritiladi. Ingliz tili ta'limida tanqidiy fikrlash talabalarning axborotni tahlil qilish, baholash, solishtirish va asoslangan xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi muhim didaktik omil sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili ta'limi, tanqidiy fikrlash, tanqidiy fikrlash ko'nikmalari, chet tilini o'qitish, ta'lim jarayoni.

Zamonaviy ta'lim tizimida chet tillarini, xususan ingliz tilini o'qitish jarayoni talabalarda faqat lingvistik bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bilan cheklanmay, balki ularning intellektual faoliyatini rivojlantirishga ham yo'naltirilmoqda. Jahon pedagogikasida ta'lim natijalari shaxsning mustaqil fikrlashi, axborotni tanqidiy tahlil qilishi va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyati bilan chambarchas bog'liq holda talqin etiladi. Shu nuqtai nazardan, tanqidiy fikrlash ko'nikmalari ingliz tili ta'limining muhim didaktik komponenti sifatida qaralmoqda. Tadqiqotchilar tanqidiy fikrlashni axborotni ongli ravishda tahlil qilish, baholash va mantiqiy qaror qabul qilishga yo'naltirilgan murakkab kognitiv jarayon sifatida izohlaydilar [2, B. 5].

Tanqidiy fikrlash tushunchasi pedagogik adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Xususan, R. Ennis tanqidiy fikrlashni asoslangan qarorlar qabul qilishga yo'naltirilgan reflektiv va mantiqiy tafakkur shakli sifatida belgilaydi [3, B. 45]. P.Facione esa tanqidiy fikrlashni tahlil, baholash, izohlash va xulosa chiqarish kabi kognitiv operatsiyalar majmui sifatida ko'rib, uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini

alohida ta’kidlaydi [2, B. 9]. Ushbu yondashuvlar ingliz tili ta’limida tanqidiy fikrlashni shakllantirish zaruratini ilmiy jihatdan asoslaydi, chunki chet tilini o’rganish jarayoni doimo axborotni anglash, kontekstni tushunish va mazmuni baholash bilan bog’liq.

Ingliz tili ta’limida tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish masalasi kompetensiyaviy yondashuv bilan bevosita bog’liqdir. Kompetensiyaviy yondashuv doirasida til o’rganuvchi shaxs kommunikativ vaziyatlarda faqat tayyor bilimlardan foydalanmaydi, balki mustaqil ravishda fikr yuritadi, muammoli vaziyatlarni tahlil qiladi va o’z nuqtai nazarini asoslaydi. Bloom taksonomiyasiga ko’ra, tahlil, sintez va baholash kabi yuqori darajadagi kognitiv faoliyatlar tanqidiy fikrlashning asosiy ko’rsatkichlari hisoblanadi [1, B 22]. Shu sababli ingliz tili ta’limi jarayonida ushbu kognitiv darajalarni rivojlantirish muhim pedagogik vazifa sifatida qaraladi.

Chet tilini o’qitish metodikasida tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirish o’qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish faoliyatlari bilan uzviy bog’liq holda amalga oshiriladi. Matn bilan ishlash jarayonida talabalar muallif pozitsiyasini aniqlash, asosiy va ikkilamchi axborotni farqlash, dalillarni baholash va xulosalar chiqarishga o’rganadilar. Tadqiqotchilar ta’kidlashicha, aynan shu jarayonlar tanqidiy fikrlashning shakllanishiga xizmat qiladi [4, B. 112]. Shunday qilib, ingliz tili ta’limida tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Ingliz tili ta’limida tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, bu jarayon o’quv faoliyatining mazmuni va tashkil etilish shakllariga bevosita bog’liqdir. Chet tilini o’rganish jarayonida talabalar doimiy ravishda axborotni qabul qilish, uni tahlil qilish, baholash va kontekst asosida talqin etish zaruratiga duch keladilar. Shu sababli tanqidiy fikrlash ingliz tili ta’limida qo’shimcha emas, balki markaziy didaktik komponent sifatida namoyon bo’ladi. Tadqiqotchilar fikricha, til o’rganish jarayonida tanqidiy fikrlashning rivojlanishi talabalarning muloqot jarayonida ongli va mas’uliyatli ishtirok etishini ta’minlaydi [3, 52–54].

Amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, ingliz tili darslarida matn bilan ishlash tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali vositalaridan biridir. Masalan, akademik yoki publitsistik matnlarni o‘qish jarayonida talabalar muallifning asosiy g‘oyasini aniqlash, dalillarni baholash va yashirin ma’nolarni ochib berish vazifalarini bajaradilar. Facione ta’kidlaganidek, aynan tahlil va baholash faoliyati tanqidiy fikrlashning yetakchi indikatorlari hisoblanadi [2, B. 12]. Bunday topshiriqlar talabalarni matnga passiv munosabatdan voz kechib, uni faol ravishda anglashga undaydi.

Tinglab tushunish faoliyatida ham tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari samarali rivojlanadi. Autentik audio va video materiallar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda talabalar nafaqat axborotni tushunadilar, balki nutq egasining pozitsiyasini baholash, fakt va fikrni ajratish, nutqdagi mantiqiy bog‘lanishlarni aniqlashga o‘rganadilar. Metodik adabiyotlarda qayd etilishicha, tinglab tushunish jarayonida tanqidiy savollar qo‘yish talabalarning kognitiv faolligini sezilarli darajada oshiradi [4, B. 118]. Bu esa ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

Gapirish faoliyatini tashkil etishda tanqidiy fikrlash, ayniqsa, muhokama va munozara shakllarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Talabalar muayyan muammo yuzasidan o‘z fikrini bildirish, uni dalillar bilan asoslash va qarama-qarshi nuqtai nazarlarga munosabat bildirish jarayonida tanqidiy tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Ennis ta’kidlaganidek, tanqidiy fikrlash faqat ichki kognitiv jarayon emas, balki muloqot jarayonida shakllanadigan ijtimoiy faoliyatdir [3, B. 61]. Shu jihatdan ingliz tili darslarida munozarali savollar va ochiq topshiriqlardan foydalanish alohida ahamiyatga ega.

Yozma nutqni rivojlantirish jarayonida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari tahliliy va argumentativ yozuvlar orqali shakllanadi. Talabalardan esse, sharh yoki tahliliy yozma ishlarni bajarish talab etilganda, ular mavzuga nisbatan o‘z pozitsiyasini aniqlash, dalillarni tanlash va mantiqiy xulosa chiqarishga majbur bo‘ladilar. Bloom taksonomiyasiga ko‘ra, bunday faoliyat yuqori darajadagi kognitiv operatsiyalarni faollashtiradi va tanqidiy fikrlashning rivojlanishiga xizmat qiladi [1, B. 25].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yozma nutq bilan tizimli ishlash talabalarning fikrni izchil va asosli bayon etish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Shunday qilib, ingliz tili ta‘limida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida tahlil qilingan ilmiy manbalar ingliz tilini o‘rganish jarayoni talabalardan nafaqat til birliklarini o‘zlashtirishni, balki axborotni ongli ravishda tahlil qilish, baholash va asoslangan xulosalar chiqarishni ham talab etishini ko‘rsatdi. Shu bois tanqidiy fikrlash chet tilini o‘qitish jarayonining ajralmas didaktik komponenti sifatida namoyon bo‘ladi.

Olingan xulosalar ingliz tili ta‘limida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish ta‘lim samaradorligini oshirish, talabalarning mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishi hamda ularning kasbiy va akademik faoliyatga tayyorgarligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. – New York: Longman, 1956. – 207 p.
2. Facione P.A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – Millbrae, CA: Insight Assessment, 2011. – 28 p.
3. Ennis R.H. Critical Thinking. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011. – 320 p.
4. Scriven M., Paul R. Defining Critical Thinking. – Foundation for Critical Thinking, 2007. – 45 p.
5. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 410 p.
6. Brown H.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. – New York: Pearson Education, 2007. – 569 p.